

COPLAS FUNEBRES,

LASTIMOSAS Y CONTEMPLATIVAS

de los gritos que dan las Almas santas del Purgatorio, implorando el favor y auxilio á todos los fieles cristianos, el socorro y el alivio en sus mayores penas y crecidos tormentos, esperando salir de tan terribles martirios para descansar en el Señor.

PRIMERA PARTE.

Oid, cristianos, oid,
devotos contemplativos,
almas piadosas y santas
de corazón compasivo:
los que sabeis sentir penas
de padres, madres é hijos,
abuelos, tios, y hermanos,

parientes, deudos y amigos.
Oigan todos los mortales:
porque á todos los convido,
oigan los tristes lamentos
los ayes y los suspiros,
las voces tan lastimosas,
los dolores y gemidos,

las quejas tan bien fundadas
y los lamentables gritos,
que las Animas nos dán
en el Purgatorio mismo,
ponderando sus tormentos,
sus penas y sus martirios.
Las Animas estan dando
estos lamentables gritos,
¡ay qué tormento y martirio!
que nos abrasamos vivas
en este fuego tan vivo;
¡ay qué angustia, qué congoja,
¡qué agonía, qué suspiro!
¡ay que voraz elemento,
que no podemos sufrirlo!
en fuego estamos diciendo,
ay Dios mio, ay Dios mio,
quién nos sacará de aquí?
con lagrimas lo pedimos!
Misericordia, cristianos,
piedad, parientes y amigos,
acordaos de nosotras
por amor de Jesucristo.
Pecador que con tus culpas
tienes á Dios ofendido,
hombre obstinado que estás
en todo mundano vicio,
mira, mira, teme, teme,
de Dios el justo castigo.
Las Animas te predicán,
Dios te dá muchos avisos;
y tú te haces sordo á todo,
y te tapas los oidos;
mira, mira, atiende, atiende,
sino te has compadecido
de las Animas benditas
y sus lastimosos gritos,
oirás otros mayores,
que cause terror oírlos:
esclaman las Almas santas
anegadas en suspiros,
moveos á compasión
corazones compasivos,
en el purgatorio estamos
padeciendo estos martirios:
mas abajo está el infierno
que lloramos que gemimos.
Se oyen de los condenados
tan horribles alaridos,
echan muchas maldiciones
que no me atrevo á decirlo,

Ay que nuestros corazones
en pedazos divididos,
esclaman á Dios diciendo
ay bien mio, ay bien mio,
cuando saldremos de aquí
para á la gloria subirnos?
¿Cuándo saldremos de aquí
muchas veces repetimos?
¿Cuándo llegará la hora
de ver á Dios infinito?
Ay que estamos padeciendo
un gran dolor, un martirio,
una congoja, una pena,
una llama, un fuego vivo,
que cada dia es un año,
y cada año es un siglo.
¡Qué decís, fieles cristianos!
corazones compasivos,
tened piedad de estas pobres,
no os esteis endurecidos,
porque aqui estamos gritando
ya los padres á sus hijos,
ya los hermanos á hermanas,
ya la muger al marido,
ya los hijos á sus padres,
ya el amigo á sus amigos,
ya el pariente á sus parientes,
ya á todos os damos gritos.
Y para mas confusion,
si un padre viera á su hijo
ó un hijo viera á su padre
quemarse en un fuego vivo,
no acudirias á sacarle?
si, porque te era preciso
y lo otro por lo dicho.
¿Amigo si esto conoces,
como estás endurecido?
como no nos ves arder,
no haces caso de estos gritos:
pues mortales, acordaos,
de estas penas sin alivio.
Nosotras como vosotros
en el mndo hemos vivido,
y cuando menos pensabamos,
la muerte nos cortó el hilo.
Y por la sentencia justa
de nuestro Dios infinito
al purgatorio venimos;
porque morimos en gracia
de nuestro Dios clementísimo.
Mas ay Jesus de mi alma,

ya clamamos , ya decimos
á nuestros testamentarios ,
y los herederos lo mismo ,
no cumplen los testamentos ,
que para morir hicimos .
Ay que no cumplen las Misas ,
ni aplican los sacrificios
clamemos á los devotos :

ea , pues , devotos míos ,
apiadaos de nosotras
corazones compasivos ,
de estos crecidos tormentos
procurad por nuestro alivio .
Y en otra segunda parte
daré con mas claridades
el romance concluido .

SEGUNDA PARTE.

Voy á referir las penas ,
los tormentos y martirios ,
que las Animas padecen ,
en el purgatorio mismo ;
padecen pena de daño ,
y la pena de sentido .
la pena de daño es
no ver á Dios infinito
y aunque están con la esperanza
de gozar bien tan divino ,
sienten mucho aquesta pena ,
y éste dolor escesivo ,
por el deseo que tienen
de gozar de Jesucristo .
La pena que ahora se sigue
es la pena de sentido ,
la que en el fuego padecen
de tormentos y martirios .
Atended á lo que dice
mi santo Tomás de Aquino
lo que padecen las almas
en grado tan escesivo ,
que esceden á los tormentos
que padeció Jerucristo
en su sagrada pasion .
Oh válgame Dios , devotos ,
que no llorais al oírlos :
asado fué en las parrillas
un san Lorenzo bendito ,
una mártir santa Eulalia
padeció un atroz martirio ,
fué quemada en un brasero
hasta quedar convertido
su cuerpo en una pavesa :
mas adelante prosigo ,
una Catalina mártir
por la fé de Jesucristo
fué arrojada en una rueda
de nabajas y cuchillos .
Cotejando todo aquesto

y todos cuantos martirios
que padecieron los santos ,
y los mártires invictos ,
cada alma está padeciendo
en el purgatorio mismo ,
Ea , pues , almas devotas ,
todas las que habeis oido
esto que yo he ponderado ,
decid ; ¿ qué habeis percibido ?
no habeis oido decir
penas , dolores , martirios ,
ardores , llamas , incendios ,
tormentos de fuego vivo
que las Animas padecen !
Consideradnos á todas
en las llamas abrasadas ,
en tinas de fuego unas ,
otras en pozos y lagos ,
y otras metidas en rios ,
de frio y hielo cuajado ,
y á otras sierpes fieras
las estan despedazando :
horroroso hedor á otras
las atormenta el olfato ,
con otras varios tormentos ,
que dá miedo , horror y espanto
referirlo . ¡ Ha mortales !
qué será verlo y pasarlo
día y noche sin cesar
un punto sin pena y llanto .
Compadezcámonos , fieles ,
con corazon compasivo ,
de las ánimas benditas ,
y procuremos su alivio .
Ofrezcamos oraciones ,
limosnas y sacrificios ,
que es tan alta y agradable
esta devocion á Cristo ,
que dice : si yo estuviera
ardiendo en un fuego vivo

y me sacasen de allí
fuera muy agradecido.
Al que de allí me sacára
le diera yo el Cielo Empíreo
que de esta suerte agradece
el socorro y el alivio,
que por las Animas hacen
los corazones benignos,
y toda aquesta doctrina
con un ejemplo confirmo.
Había un Rey muy devoto
y de Animas compasivo,
que hacía muchos sufragios,
limosnas y sacrificios.
Le sucedió á este buen Rey,
que se hallaba perseguido
de otro Rey que era cruel,
y se declaró enemigo,
que ya su ejército todo
se le había destruido
y ganado sus estados;
y se vió tan afligido,
que un dia saliendo á dar
la batalla á su enemigo
con muy poca de la gente
ya se daba por perdido,
pero antes de comenzarla,
oh qué admirable prodigio!
se apareció un escuadron
y un ejército lucido
de Soldados muy hermosos
tan bellos como el Sol mismo,
mas blancos que los armiños,
y blancas todas sus armas,
de blancas galas vestidos,
cada uno un estandarte
blanco, gravados escritos
en todos estos renglones:
viva Jesus, Rey divino.
Admirado de ver esto
el ejército enemigo,
pasmado, absorto y turbado,
tan confuso y aturdido,
al punto envió una embajada,
de esta manera le dijo:

¿ De dónde os vino Señor,
ejército tan lucido?
y un Soldado muy hermoso
asi le hubo respondido:
Señor, diga usted á su Rey,
de parte de Dios venimos,
nosotros somos Soldados
de la Milicia de Cristo,
que por nuestro Rey gozamos
la gloria del Cielo Empíreo.
Animas del purgatorio
al descanso hemos subido,
y á nuestro Rey los estados
los vuelva si no decimos
que él y todo su reino
luego será destruido.
Le fué dada la noticia
al otro Rey enemigo,
y viendo esta maravilla
y este admirable prodigio,
le volvieron sus estados,
todos los que había perdido.
Hicieron con él las paces,
y el ejército lucido
al punto subió á los cielos,
y á los devotos les dijo:
veis que las Animas libran
á los Reyes de peligro:
y nos dicen ahora á todos
devotos, á vos pedimos
una Misa y un Rosario
por amor de Jesucristo,
andadnos un Via-Crucis,
en caridad encendidos:
aplicad un Jubileo,
y un virtuoso ejercicio,
una Bula por nosotros,
y vereis como salimos
de las penas en que estamos,
y rogaremos á Cristo
que vayais á acompañarnos
en su gloria, Cielo Empíreo,
donde requiescant in pace,
por los siglos de los siglos.

FIN.

Valladolid: Imprenta de D. Julian Pastor.